

MGA SALIK NA NAKAAPEKTO SA ESTILO SA PAGKATUTO SA DIGITAL AGE: ISANG PAGSUSURI SA DOMINANTENG PARAAN NG PAGKATUTO NG MGA MAG-AARAL

Rosalinda C. De Guzman, Ma. Theresa E. Macaldao

Institute of Graduate and Professional Studies, Lyceum -Northwestern University, Tapuac District, Dagupan City, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18524691>

ABSTRACT

Layunin ng pag-aaral na ito na tukuyin ang mga dominanteng estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa digital age, kabilang ang batay sa teknolohiya, biswal, pandinig, pagbasa at pagsulat, at kinestetik, gayundin ang mga benepisyo, hamon, at mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto tulad ng personal, estratehiya ng guro, sosyo-kultural, digital literacy, at sikolohikal/emosyonal na aspeto. Gumamit ang pag-aaral ng deskriptibong-korelasyonal na disenyo. Ang mga kalahok ay piling mag-aaral sa antas tersyarya mula sa University of Rizal System (Angono, Pililla, at Tanay Campus) na pinili sa pamamagitan ng stratified sampling, at ang bilang ng mga tagatugon ay tinukoy gamit ang pormula ni Yamane. Ginamit ang weighted mean upang matukoy ang dalas ng paggamit ng mga estilo ng pagkatuto, pati na ang mga benepisyo at hamon, habang ang Spearman rank correlation ay ginamit upang alamin ang ugnayan sa pagitan ng mga estilo at mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto. Ipinakita sa resulta na ang biswal na estilo ang pinakamadalas gamitin sa pagtuturo, sinundan ng batay sa teknolohiya at kinestetik, habang nananatiling mababa ngunit mahalaga ang pandinig at pagbasa at pagsulat. Natukoy bilang pangunahing benepisyo ang pagtuturo na naaayon sa interes ng mag-aaral, samantalang nangungunang hamon ang kakulangan sa koneksyon sa *internet*, *digital fatigue*, at limitadong *digital literacy*. Higit pa rito, napatunayang walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga estilo ng pagkatuto at mga salik na sinuri. Ipinahihiwatig ng pag-aaral na ang pagkatuto sa *digital age* ay isang *multimodal* na proseso na higit na epektibo sa *visual-digital* at kinestetik na pamamaraan.

PANIMULA

Ang pagtuturo ay isang sistematikong proseso ng paglilipat ng kaalaman, kasanayan, at pagpapahalaga mula sa guro patungo sa mga mag-aaral. Mahalaga ito sa paghubog ng kakayahan ng indibidwal at sa patuloy na pag-unlad ng lipunan. Ang epektibong pagtuturo ay nakasalalay sa kakayahan ng guro na makalikha ng makabuluhang karanasan sa pagkatuto, gumamit ng angkop na estratehiya, at maiangkop ang pagtuturo sa iba't ibang pangangailangan at kakayahan ng mga mag-aaral.

Sa pag-usbong ng *digital age*, dumaan sa malawak na pagbabago ang sistema ng edukasyon. Ang tradisyunal na *face-to-face* na pagtuturo ay napalitan o nadagdagan ng *online learning, blended learning*, at paggamit ng mga *digital at multimedia platforms*. Ayon kay Mayer (2021), ang makabagong pagtuturo ay higit na nakatuon sa *visual, interaktibo, at technology-based* na pamamaraan na nagbibigay-daan sa mas aktibo at sariling pamamahalang pagkatuto ng mga mag-aaral. Dahil dito, nagbago rin ang paraan ng pagproseso ng impormasyon at mga *learning preferences* ng mga mag-aaral.

Gayunpaman, sa kabila ng mga inobasyong ito, nananatiling hamon sa edukasyon ang hindi pagtutugma ng *learning styles* ng mga mag-aaral at *teaching styles* ng mga guro. Ang mga mag-aaral ay may iba't ibang estilo ng pagkatuto gaya ng *visual, auditory, reading/writing, at kinesthetic*. Kapag hindi naiaangkop ng guro ang kanyang estratehiya sa mga estilong ito, maaaring magresulta ito sa mababang motibasyon, limitadong partisipasyon, at hindi epektibong pagkatuto (Cuevas, 2015). Ang suliraning ito ay mas lantad sa *digital learning environment* kung saan kadalasang nangingibabaw ang iisang paraan ng pagtuturo. Upang matugunan ang ganitong sitwasyon, may mga gurong gumagamit ng *multimodal instruction* at mga teoryang nakabatay sa *learning styles* gaya ng Dunn and Dunn Learning Style Model. Ipinapakita ng pag-aaral nina Ligan at Tacadena (2022) na ang paggamit ng iba't ibang estilo ng pagtuturo ay may positibong kaugnayan sa pag-unlad ng kasanayan at inobasyon ng mga mag-aaral sa ika-21 siglo. Samantala, ipinakita rin nina Hu at Yu (2023) na ang *digital learning* ay nakatutulong sa paglinang ng metakognitibong kasanayan at *self-regulated learning* ng mga mag-aaral.

Sa kabila nito, binigyang-diin ni Cuevas (2015) na bagama't malaganap ang paggamit ng konsepto ng *learning styles*, nananatiling hindi tiyak ang ebidensiyang nagpapatunay sa direktang epekto nito sa akademikong pagganap. Dagdag pa rito, karamihan sa mga pag-aaral ay nakatuon lamang sa pagtukoy ng *learning styles* at hindi sapat na sinusuri ang iba pang salik tulad ng *digital literacy*, sikolohikal at emosyonal na kondisyon, sosyo-kultural na impluwensya, at kakayahan ng guro sa paggamit ng teknolohiya.

Sa lokal na konteksto, binigyang-diin nina Ngawa at Fernandez (2023) ang kahalagahan ng kaalaman ng mga guro sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ng iba't ibang asignatura, habang ipinakita ni Villanueva (2021) na ang paggamit ng *digital tools* ay nagpapataas ng interes at partisipasyon ng mga mag-aaral. Ayon naman kay Titco (2017), ang *learning preferences* ng mga mag-aaral at angkop na estratehiya sa pagtuturo ay may malaking impluwensya sa kanilang akademikong pagganap, lalo na sa makabagong panahon

Sa kabila ng mga nabanggit na pag-aaral, may malinaw na puwang sa pananaliksik. Kakaunti pa lamang ang mga pag-aaral na komprehensibong sumusuri sa ugnayan ng mga estilo ng pagkatuto at iba't ibang salik na nakaaapekto sa pagkatuto sa konteksto ng *digital age*, partikular sa antas tersyarya. Dahil sa patuloy na paglawak ng *digital learning* sa mataas na edukasyon, napapanahon at mahalaga ang pagsasagawa ng pananaliksik hinggil sa paksang ito. Dahil dito, layunin ng pag-aaral na ito na tukuyin ang dominanteng estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa *digital age* at suriin ang mga personal, estratehiya ng guro, sosyo-kultural, *digital literacy*, at sikolohikal/emosyonal na salik na maaaring makaapekto sa mga estilong ito. Inaasahang ang resulta ng pag-aaral ay magsisilbing batayan sa pagbuo ng mas inklusibo, epektibo, at makabagong estratehiya sa pagtuturo na angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral sa makabagong panahon.

Layunin ng Pananaliksik

Ang naging layunin ng pag-aaral na ito ay inalam ang mga dominanteng estilo sa pagkatuto at mga salik na nakakapekto sa estilo sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa panahon ng *digital age*, Gayundin ang mga bentahe at hamon na maaring makaapekto sa estilo ng pagkatuto. Isasagawa ang pag-aaral Piling Piling Kampus sa University of Rizal System Taong panuruan 2024-2025

Ang tinukoy na suliranin sa pananaliksik na ito ay ang mga sumusunod:

1. Ano-ano ang dominanteng estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa *digital age*?
2. Ano-ano ang mga benepisyo ng mga estilo sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa *digital age*?
3. Ano- ano ang mga hamon sa estilo sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa *digital-age*?
4. Ano- ano ang mga salik na maaaring makaapekto sa estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa *digital age*?
5. Mayroon bang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng estilo sa pagkatuto at mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto?
6. Ano ang maaring mabuong teorya ng pagbabago at interbensyon batay sa resulta ng pananaliksik?

METODOLOHIYA

Disenyo ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng *quantitative research design*, partikular ang deskriptibo-korelasyonal na pamamaraan. Nakatuon ang ganitong disenyo sa sistematikong pangangalap at pagsusuri ng numerikal na datos upang matukoy ang mga dominanteng estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa *digital age* at masuri kung may ugnayan ang mga ito sa iba't ibang salik na nakaaapekto sa pagkatuto. Gumamit ang mananaliksik ng *survey method* sa pamamagitan ng talatanungan upang makakalap ng kinakailangang datos. Ang ganitong disenyo ay angkop sapagkat layunin ng pag-aaral na ilarawan ang kasalukuyang kalagayan at tukuyin ang posibleng ugnayan ng mga baryabol gamit ang estadistikal na pagsusuri.

Lokal ng Pag-aaral

Isinagawa ang pag-aaral sa piling kampus ng isang pampublikong pamantasan sa lalawigan ng Rizal. Ang mga kalahok ay mga unang taong mag-aaral sa kolehiyo na naka-enrol sa mga kursong pang-edukasyon at kumukuha ng asignaturang Filipino. Ang mga napiling kampus ay kumakatawan sa iba't ibang lokasyon sa lalawigan upang magkaroon ng mas malawak at kinatawang datos hinggil sa karanasan ng mga mag-aaral sa *digital learning environment*. Ang lokal ng pag-aaral ay napili dahil sa aktibong paggamit ng *digital platforms* sa pagtuturo at pagkatuto sa antas tersyarya.

Populasyon at Sampling Method

Ang populasyon ng pag-aaral ay binubuo ng mga unang taong mag-aaral sa kolehiyo mula sa mga piling kursong pang-edukasyon sa mga napiling kampus. Ginamit ang *stratified random sampling* upang matiyak ang wastong representasyon ng bawat kurso at kampus. Hinati ang populasyon sa mga *subgroup* batay sa kurso, at mula rito ay pumili ng mga respondente sa pamamagitan ng *random* na pamamaraan. Ang bilang ng mga kalahok ay tinukoy gamit ang *Yamane's Formula* upang makuha ang sapat na *sample size* na kakatawan sa kabuuang populasyon at magbibigay-daan sa makabuluhang estadistikal na pagsusuri.

Mga Respondente ng Pag-aaral

Ang mga respondente ng pag-aaral ay mga unang taong mag-aaral sa kolehiyo na kabilang sa mga kursong Bachelor of Secondary Education (BSE) at Bachelor of Elementary Education (BEED). Kabilang sa kanilang demograpikong katangian ang antas sa kolehiyo, kurso, at karanasan sa paggamit ng *digital platforms* sa pagkatuto. Ang detalyadong demograpikong datos ay inilalahad sa bahagi ng resulta ng pag-aaral.

Instrumento ng Pananaliksik

Ang pangunahing instrumento na ginamit sa pag-aaral ay isang sariling gawang talatanungan (researcher-made questionnaire). Ang talatanungan ay binuo batay sa mga teoretikal na batayan mula sa Multiple Intelligences Theory ni Howard Gardner (1983), Dunn and Dunn Learning Style Theory, at mga konsepto hinggil sa digital learning.

Binubuo ito ng apat na bahagi:

- (1) mga estilo ng pagkatuto sa digital age,
- (2) mga benepisyo ng iba't ibang estilo ng pagkatuto,
- (3) mga hamon sa digital learning, at
- (4) mga salik na nakaaapekto sa estilo ng pagkatuto (personal, estratehiya ng guro, sosyo-kultural, digital literacy, at sikolohikal/emosyonal).

Ginamit ang *Likert Scale* na may limang antas upang masukat ang antas ng pagsang-ayon ng mga respondente sa bawat pahayag. Ang talatanungan ay ipinabalideyt sa mga eksperto sa larangan ng edukasyon upang matiyak ang content validity at pagiging angkop ng mga pahayag bago ito ipamahagi sa mga respondente.

Pamamaraan ng Pangangalap ng mga Datos

Bago ang aktuwal na pangangalap ng datos, humingi muna ng pahintulot ang mananaliksik sa kinauukulang tanggapan at sa mga kalahok ng pag-aaral. Isinama sa talatanungan ang isang liham na nagpapaliwanag sa layunin ng pag-aaral at nagsasaad ng boluntaryong paglahok ng mga respondente. Matapos maipamahagi at makolekta ang mga talatanungan, isinagawa ang pag-oorganisa, pagtatala, at pagsusuri ng mga nakalap na datos.

Paraan ng Pagsusuri ng mga Datos

Ginamit ang mga sumusunod na estadistikal na pamamaraan sa pagsusuri ng datos:

1. *Weighted Mean at Standard Deviation* upang matukoy ang dominanteng estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral;
2. *Weighted Mean at Standard Deviation* upang mailarawan ang mga benepisyo at hamon sa pagkatuto sa digital age; at
3. *Spearman Rank Correlation* upang matukoy kung may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga estilo ng pagkatuto at mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto.

Ang interpretasyon ng mga resulta ay isinagawa gamit ang deskriptibong istatistika.

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon lamang sa mga unang taong mag-aaral sa kolehiyo mula sa piling kursong pang-edukasyon at kampus. Limitado ang pag-aaral sa

mga datos na nakalap mula sa talatanungan at hindi saklaw ang kwalitatibong karanasan o pananaw ng mga mag-aaral. Ang resulta ng pag-aaral ay hindi maaaring i-generalize

sa lahat ng antas o disiplina sa kolehiyo, kundi magsisilbi lamang bilang batayan para sa mga katulad na konteksto ng *digital learning* sa antas tersyarya

RESULTA

Talahanayan 1 Mga Domenanting Estilo sa Pakatuto

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
A. Estilo Gamit Ang Makabagong Teknolohiya	3.40	Napakadaldas	2
B. Biswal Na Estilo	3.44	Napakadaldas	1
C. Pandinig Na Estilo	3.07	Madalas	5
D. Estilo Ng Pagbasa At Pagsulat	3.17	Madalas	4
E. Kinestetik Na Estilo	3.32	Napakadaldas	3
Kabuoan Mean	3.28	Napakadaldas	

Legend: 3.26-4.00 (Napakadaldas), 2.51-3.25 (Madalas), 1.76-2.50 (bihira), 1.00-1.75 (hindi)

Ipinapakita sa Talahanayan 1 ang mga dominanteng estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa *digital age*. Lumitaw na biswal na estilo ang may pinakamataas na *mean*, sinundan ng *technology-based* na estilo at kinestetik na estilo, samantalang mas mababa ang pagbasa at pagsulat at pandinig na estilo.

Batay sa naging resulta ng pag-aaral, malinaw na ang biswal na estilo ng pagkatuto ang pinakamadalas gamitin ng mga guro sa mga mag-aaral sa *digital-age*. Ipinapakita nito na mas epektibo silang natututo kapag ang impormasyon ay naipapakita sa pamamagitan ng mga larawan, *video*, presentasyon, o anumang biswal na materyales. Sa panahon ngayon na dominado ng teknolohiya, hindi na nakapagtataka na mas umaasa ang mga mag-aaral sa mga *visual aids at multimedia tools*

Kaugnay na pag-aaral ang kay Aisami (2015). Tinalakay ang ugnayan ng *learning styles at visual literacy*, na akma sa iyong tema na biswal na estilo ang nangingibabaw sa *digital age*.

Talahanayan 1.1 Estilo Gamit ang Makabagong Teknolohiya

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
1. Gumagamit ng <i>social media</i> at iba pang online platforms upang maging kawili-wili ang aralin.	3.41	Napakadaldas	4
2. Ang paggamit ng mga <i>presentation</i> sa pamamagitan ng teknolohiya ay mas natuto at madaling maunawaan ang aralin.	3.48	Napakadaldas	1
3. Sa paggamit ng <i>social media</i> madaling makaangkop at nakakaunawa sa mga aralin.	3.46	Napakadaldas	2
4. Natututo na makapag-analisa at makapag-ebalweyt gamit ang ibang <i>online sources</i>	3.42	Napakadaldas	3
5. Nagiging interesado sa aralin kung naiuugnay sa pang araw-araw na gawain ang mga napapanuod sa <i>Youtube</i> at iba pang <i>online platforms</i>	3.24	Napakadaldas	5
Kabuoan Mean	3.40	Napakadaldas	

Legend: 3.26-4.00 (Napakadaldas), 2.51-3.25 (Madalas), 1.76-2.50 (bihira na ginagamit), 1.00-1.75 (hindi ginagamit)

Ipinapakita ng Talahanayan 1.1 na Napakadaldas na ginagamit ang makabagong teknolohiya sa proseso ng pagkatuto ng mga mag-aaral.

Batay sa resulta, ang makabagong teknolohiya ay naging pangunahing sandigan ng mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto. Hindi lamang ito ginagamit para sa libangan kundi bilang epektibong kasangkapan sa pag-unawa ng aralin, pag-aanalisa ng impormasyon, at pagpapalawak ng kaalaman. Ang mataas na mean sa halos lahat ng indikasyon ay nagpapatunay na ang mga mag-aaral sa digital age ay aktibong nag-aangkop sa modernong pamamaraan ng pagkatuto na gumagamit ng internet, online tools, at multimedia.

Ang resulta ng pag-aaral ay sinuportahan ng pag-aaral ni Betihan (2022) sinuri kung gaano kadalas at kalawak ginagamit ng Grade 10 students ang modernong teknolohiya (cellphone, computer, tablet, atbp.) sa pag-aaral ng Filipino. Natuklasan na mas madalas nilang gamitin ang cellphone at kompyuter kaysa tablet, at may positibong pananaw ang mga mag-aaral na nakatutulong ang teknolohiya sa pag-aaral ng Filipino

Talahanayan 1.2 Biswal na Estilo

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
1. Ang paggamit ng mga larawan, dayagram at tsart ay nakatutulong na maunawaan ang aralin.	3.59	Napakadalas	1
2. Madaling maalala ang mga idea at impormasyon na nakikita kaysa naririnig.	3.32	Napakadalas	5
3. Sa paggamit ng mga 41iswal na materyales napapansin at natatandaan ang mga maliliit na detalye sa aralin.	3.45	Napakadalas	2
4. Ang paggamit ng mga bidyo, <i>animations</i> at iba pang 41iswal na kagamitan ay nagiging kawili wili ang aralin.	3.43	Napakadalas	3
5. Nakapag-isip kung nakakakita ng makukulay na larawan kung kaya nalilinang ang isipan habang nag-aaral at nakikinig sa mga lektyur	3.40	Napakadalas	4
Kabuoan Mean	3.44	Napakadalas	

Legend: 3.26-4.00 (Napakadalas), 2.51-3.25 (Madalas), 1.76-2.50 (bihirang ginagamit), 1.00-1.75 (hindi ginagamit)

Makikita sa Talahanayan 1.2 na Napakadalas ang paggamit ng biswal na materyales sa pagkatuto.

Ipinapakita ng resulta na ang biswal na estilo ay napakadalas gamitin sa pagtuturo ng guro at pinakagustong estilo ng mga mag-aaral sa digital age. Dahil sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at paggamit ng social media, nasasanay na ang mga kabataan na tumanggap ng impormasyon sa paraang biswal sa pamamagitan ng infographics, video tutorials, at digital images. Ang ganitong estilo ay umaayon sa kanilang visual-centric na kapaligiran, kaya mas nagiging epektibo sa kanila ang mga araling may kasamang larawan, kulay, at biswal na presentasyon. Ang resulta ng pag-aaral ay sinuportahan ng mga sumusunod na pag-aaral.

Ayon kina Yadah & Kasim (2023). Natuklasan sa pag-aaral na mas malinaw na nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga aralin kapag gumagamit ng biswal na presentasyon tulad ng tsart at larawan.

Talahanayan 1.3 Pandinig na Estilo

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
1. Sa pagtuturo ng guro mas naka-uunawa ako sa impormasyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap at pakikinig sa iba.	3.17	Madalas	3
2. Ako ay madalas na nakapagtatala ng mga naririnig na mahahalagang punto mula sa talakayan.	3.18	Madalas	2
3. Kung ang guro ay hinahayaan na nakikipag-usap sa kapuwa mag-aaral mas natututo at nagiging aktibo sa mga talakayan.	2.94	Madalas	4
4. Nakatutulong ang mga naririnig ko lalo na ang musika na may kaugnayan sa aralin.	3.19	Madalas	1
5. Mas madali kong maalala ang mga detalye at impormasyon sa naririnig kaysa nakikita	2.90	Madalas	5
Kabuoan Mean	3.07	Madalas	

Legend: 3.26-4.00 (Napakadalas), 2.51-3.25 (Madalas), 1.76-2.50 (bihirang ginamit), 1.00-1.75 (hindi ginamit)

Ipinapakita ng Talahanayan 1.3 na madalas ang paggamit ng pandinig na estilo sa pagtuturo at pagkatuto.

Makikita sa resulta na ang pandinig na estilo ng pagkatuto ay madalas pa ring ginagamit ngunit hindi na pangunahing estilo sa digital age. Ang mga mag-aaral ay nakikinabang pa rin sa mga lektura, talakayan, at pakikinig sa guro o sa audio materials, ngunit mas pinipili nila ang mga paraang may kasamang biswal na elemento. Ang modernong pagkatuto ay nagbabago mula sa tradisyunal na lecture-based learning tungo sa mas interaktibong multimodal learning, kung saan pinagsasama ang pandinig, biswal, at teknolohikal na Estilo.

Inilahad ng pag-aaral ni Quinilog & Feliciano (2022), kung paano nakakaapekto ang iba't ibang salik (demograpiko, kalidad ng audio material, distraksyon, at iba pa) sa kakayahan ng mga Grade 10 na mag-aaral na makinig at makaunawa gamit ang audio materials. Ipinakita na kahit positibo ang pagtanggap sa audio materials, may mga hamon (tulad ng distraksyon, ingay, at atensyon) na kailangang tugunan.

Talahanayan 1.4 Estilo ng Pagbasa at Pagsulat

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
1. Mas nakaunawa at natututo sa pamamagitan ng pagbasa ng mga libro, artikulo, at iba pang nasusulat na materyales	3.39	Napakadalas	1
2. Kawili-wili ang pag-uulat at pagtatala ng mga idea at impormasyon sa sariling pahayag.	3.31	Napakadalas	2
3. Mahilig ako mag-analisa at mag - sintesis ng impormasyon mula sa nakasulat na bagay.	2.98	Madalas	5
4. Madali akong nakabubuo ng mga ugnayan at kongklusyon mula sa mga nabasang teksto.	3.09	Madalas	3.5
5. Gumagawa ako ng mga tala, buod at mga repleksiyon sa mga aralin.	3.09	Madalas	3.5
Kabuoan Mean	3.17	Madalas	

Legend: 3.26-4.00 (Napakadalas), 2.51-3.25 (Madalas), 1.76-2.50 (bihira na gamitin), 1.00-1.75 (hindi ginagamit)

Makikita sa Talahanayan 1.4 na hindi dominante ngunit ginagamit pa rin ang pagbasa at pagsulat bilang estilo ng pagkatuto.

Ipinapakita ng resulta na bagaman dominado na ng teknolohiya ang panahon, nananatiling mahalagang bahagi ng epektibong pagkatuto ang pagbasa at pagsulat, bilang pundasyon ng mas mataas na antas ng pag-unawa at kritikal na pag-iisip. Sinusuportahan ito ng mga pag-aaral ng mga sumusunod;

Tinukoy sa pag-aaral ni Godoy (2023). na ang mga learning style ng SHS learners at ginamit bilang batayan sa pag-develop ng mga instructional materials para sa reading at writing; ipinakita na ang pagbuo ng materyales na nakaayon sa learning style ay nakatulong sa curriculum support.

Sa pag-aaral ni Magulod (2019) bagama't nakatuon sa iba't ibang learning styles, binigyang-diin ng pag-aaral na ang mga study habits tulad ng note-taking at writing activities ay nakakaapekto sa academic performance, at mahalagang i-integrate ang reading at writing strategies sa pagtuturo.

Talahanayan 1.5 Kinestetik na Estilo

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
1. Mas natuto ako sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon at hands-on activities.	3.38	Napakadaldas	2
2. Madalas na mas interesado sa mga aktibidad na nangangailangan ng paggalaw, tulad ng laro at dula-dulaan.	3.18	Madalas	5
3. Mas nauunawaan ang aralin sa pamamagitan ng aktuwal na paggawa	3.43	Napakadaldas	1
4. Ang mag-imbento o lumikha ng mga bagay na may kaugnayan sa aralin gaya ng sayawit, at iba pang gawain ...	3.28	Napakadaldas	4
5. Ang paggalaw at pagkilos sa loob ng silid-aralan ay nakatutulong para maiwasan ang pagkainip	3.35	Napakadaldas	3
Kabuoan Mean	3.32	Napakadaldas	

Legend: 3.26-4.00 (Napakadaldas), 2.51-3.25 (Madalas), 1.76-2.50 (bihira), 1.00-1.75 (hindi)

Ipinapakita sa Talahanayan 1.5 na napakadaldas ding ginagamit ang kinestetik na estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral.

Sa *digital age*, maaari ring gamitin ang *virtual simulations*, *interactive games*, o *digital art creation* bilang kapalit ng tradisyunal na *hands-on tasks* upang mapanatili ang kinestetik na karanasan kahit sa *online o blended learning*.

Ipinapakita rin ng resulta na ang mga mag-aaral ay hindi lamang natututo sa teorya kundi sa aktuwal na aplikasyon ng kaalaman, kaya't mahalagang isama ng guro ang *experiential learning approach* upang mas mapalalim ang pag-unawa, interes, at kasanayan ng mag-aaral.

Sa pag-aaral ni Pabito (2023), naobserbahan na sa pagitan ng visual, auditory, at kinesthetic na estilo, may malaking bahagi ng mga estudyante sa kanyang sample (kasama na mga senior high school at college) ang nagbigay-ng pagpapahalaga sa kinesthetic learning. Nalaman din na kapag may aktibidad na hands-on, mas tumataas ang partisipasyon at pagkakaunawa ng mga estudyante

Seksyon 2 Benepisyo ng mga Estilo sa Pagkatuto ng mga mag-aaral sa digital age

Talahanayan 2
Mga Benepisyo ng mga Estilo sa pagkatuto

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
1. Mas mabilis akong naka-uunawa ng aralin kapag ito ay itinuro sa paraang naaayon sa aking interes.	3.61	Lubos na Sumasang-ayon	1
2. Ang paggamit ng estilo sa pagkatuto sa <i>digital age</i> na naayon sa aking kakayahan ay nakatulong upang mapataas ang aking <i>academic performance</i> .	3.41	Lubos na Sumasang-ayon	5
3. Mas <i>motivated</i> akong mag-aral kapag <i>ang teaching strategies</i> ay tumutugma sa aking <i>learning style</i>	3.60	Lubos na Sumasang-ayon	2
4. Mas natatandaan ko ang impormasyon kapag ito ay ipinapakita sa paraang angkop sa aking kakayahan na matuto sa pamamagitan.....	3.46	Lubos na Sumasang-ayon	3.5
5. Napalalakas ko ang kakayahang mag-aral ng mag-isa (Independent Learning).	2.93	Sumasang-ayon	8
6. Mas nagiging mabilis ako sa pagsasaayos ng impormasyon (Cognitive Organization).	3.12	Sumasang-ayon	6
7. Mas <i>environment-friendly</i> ang mga <i>digital</i> na estilo dahil nababawasan ang paggamit ng papel at iba pang <i>printed materials</i> .	3.31	Lubos na Sumasang-ayon	7
8. Ang estilo sa pagkatuto batay sa aking kakayahan ay nagpadadali ng pag-unawa sa mga mahihirap na konsepto.	3.46	Lubos na Sumasang-ayon	3.5
Kabuoang mean	3.36	Lubos na Sumasang-ayon	

Legend: 3.26-4.00 (Lubos na Sumasang-ayon LS), 2.51-3.25 (Sumasang-ayon S), 1.76-2.50 (Hindi Sumasang-ayon), 1.00-1.75 (Hinding-hindi Sumasang-ayon)

Makikita sa Talahanayan 2 na lubos na sinang-ayunan na benepisyong ay may kaugnayan sa pagkatutong naaayon sa interes ng mag-aaral.

Ipinapakita ng resulta na ang mga benepisyo ng mga estilo sa pagkatuto ay nakasentro sa mas mataas na antas ng pag-unawa, motibasyon, at kasiglahan sa pag-

aaral. Gayunpaman, kinakailangan pa ring palakasin ang aspeto ng pagiging independent learner upang maging mas epektibo at matatag ang kanilang pagkatuto sa digital na panahon.

Sa pag-aaral nina Galabo et.al. (2025) Layunin ng pag-aaral nila na alamin kung paano nakaaapekto ang estilo ng guro sa pagtuturo sa antas ng kooperatibong pagkatuto at pagkatuto ng wikang Filipino. Nakita nilang may mataas na mean sa estilo ng guro, kooperatibong pagkatuto, at pagkatuto ng Filipino, at may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga ito.

Natuklasan sa pag-aaral nina Jimenez et.al. (2019) na may direktang benepisyo ang pagtuturo na nakaayon sa istilo ng pagkatuto: mas mataas ang academic performance, mas motivated ang mga mag-aaral, at mas naaalala nila ang aralin.

Seksyon 3 Hamon sa Estilo sa Pagkatuto ng mga mag-aaral

Talahanayan 3

Mga hamon sa mga mag-aaral sa estilo sa pagkatuto

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
1. Kakulangan ng <i>access</i> sa matibay na <i>internet connection</i> o sapat na kagamitan tulad ng <i>laptop, tablet, o smartphone</i> .	3.36	Sumasang-ayon	5
2. Ang kawalan ng maayos na <i>digital tools</i> na hadlang sa pagpili ng estilo ng pagkatuto, lalo na kung nangangailangan ito ng <i>advanced</i> na teknolohiya.	3.35	Sumasang-ayon	6
3. Sobrang impormasyon na maaaring magdulot ng <i>cognitive overload</i> , na maaaring makaapekto sa <i>retention</i> ng kaalaman.	3.21	Sumasang-ayon	8
4. Ang <i>self-paced</i> learning ay nangangailangan ng mataas na disiplina, na maaaring mahirap panatilihin kung maraming distraksyon.	3.44	Sumasang-ayon	3

Talahanayan 3 Mga hamon sa mga mag-aaral sa estilo sa pagkatuto

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
5. Hindi lahat ng guro ay bihasa sa <i>digital learning tools</i> , kaya maaaring hindi nila lubos na matulungan ang mga mag-aaral sa pagpili ng ...	3.17	Sumasang-ayon	10
6. Ang pakikilahok sa <i>collaborative learning activities</i> ay maaaring limitado kung ang estilo ng isang mag-aaral ay <i>solitary learning</i> .	3.24	Sumasang-ayon	7
7. Ang ilang <i>digital learning platforms</i> ay walang agarang pidbak, kaya maaaring mahirapan ang mga mag-aaral na matukoy kung tama ang kanilang pagkatuto.	3.18	Sumasang-ayon	9
8. Ang self-directed learners ay maaaring mahirapang suriin ang kanilang sariling progreso nang walang tamang gabay.	3.40	Sumasang-ayon	2
9. Ang matagal na paggamit ng gadgets para sa pag-aaral ay maaaring magdulot ng <i>digital fatigue o stress</i> .	3.48	Sumasang-ayon	1
10. Ang sobrang pagdepende sa isang learning style ay maaaring magdulot ng kahirapan sa pag-aadjust sa ibang <i>learning environments</i> .	3.39	Sumasang-ayon	4
11. Kakulangan ng kaalaman sa <i>digital literacy</i> .	3.11	Sumasang-ayon	11
Kabuoang Mean	3.30	Sumasang-ayon	

Legend: 3.26-4.00 (Lubos na Sumasang-ayon LS), 2.51-3.25 (Sumasang-ayon S), 1.76-2.50 (Hindi Sumasang-ayon), 1.00-1.75 (Hinding-hindi Sumasang-ayon)

Ipinapakita ng Talahanayan 3 na ang kakulangan sa koneksyon ng *internet* at *digital fatigue* ang nangungunang hamon sa pagkatuto sa *digital age*.

Nagpapakita na bagaman nakatutulong ang makabagong estilo ng pagkatuto sa *digital age*, nananatili pa rin ang ilang hamon na kailangang bigyang-pansin. Ang mga ito

ay pangunahing umiikot sa teknolohikal na kakulangan, digital overload, kakulangan sa disiplina, at mababang antas ng digital literacy. Ipinahihiwatig ng mga datos na kinakailangan ng mga mag-aaral ng sapat na teknikal na suporta, digital orientation, at gabay mula sa mga guro upang maging mas epektibo ang kanilang paggamit ng iba't ibang estilo ng pagkatuto sa makabagong panahon.

Batay sa resulta ng pag-aaral nina Gocotano et al. (2023) ang limitadong interne t, kakulangan sa digital literacy, at digital fatigue bilang mga pangunahing balakid ng mga estudyante.

Sa pag-aaral ni Varquez (2023). Kabilang sa mga inilahad ay kakulangan sa kagamitan, hindi sapat na kaalaman ng guro sa teknikal na termino, at pangangailangan ng propesyunal na pag-unlad.

Seksyon 4 Salik na Nakaapekto sa estilo ng pagkatuto

Talahanayan 4
Mga Salik na Nakaapekto sa Estilo ng Pagkatuto ng mga mag-aaral sa Digital-age

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
A. Personal na Salik	3.32	Lubos na sumasang-ayon	4
B. Estratehiyang Ginagamit ng mga Guro	3.45	Lubos na sumasang-ayon	3
C. Sosyo-Kultural na Salik	3.19	Sumasang-ayon	5
D. Digital Literacy na Salik	3.44	Lubos na sumasang-ayon	2
E. Sikolohikal at Emosyonal na Salik	3.56	Lubos na sumasang-ayon	1
Kabuoan Mean	3.39	Lubos na Sumasang-ayon	

Legend: 3.26-4.00 (Lubos na sumasang-ayon), 2.51-3.25 (Sumasang-ayon), 1.76-2.50 (hindi sumasang-ayon), 1.00-1.75 (hindi-hindi sumasang-ayon)

Ipinapakita ng Talahanayan 4 na digital literacy at estratehiya ng guro ang may mataas na impluwensya sa estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral.

Ipinapahiwatig ng mga resulta na sa digital age, ang epektibong pagkatuto ay hindi lamang nakabatay sa teknolohiya kundi sa kabuuang estado ng mag-aaral, emosyonal, kognitibo, at digital. Sinuportahan ito ng mga kaugnay nap ag-aaral nina Reyes, at Cruz.

Batay sa pag-aaral ni Reyes (2019). Pinatunayang mahalaga ang sikolohikal na salik gaya ng tiwala sa sarili at motivation bilang predictor ng tagumpay sa akademiko.

Sa pagaaral ni Cruz (2020). Ipinakita na ang digital literacy ay mahalagang salik upang mapataas ang performance ng mga mag-aaral. Ang kasanayan sa paggamit ng edtech tools at tamang digital ethics ay nakakaapekto sa pag-unawa at motibasyon ng mag-aaral.

Talahanayan 4.1 Personal na Salik

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
1. Ang paggamit ng <i>social media</i> at iba pang <i>online platforms</i> para sa akin ay nagiging kawili-wili ang aralin.	3.41	Lubos na Sumasang-ayon	2
2. Mas natuto ako sa aralin gamit ang teknolohiya lumilikha ng mga <i>presentations</i> at <i>digital projects</i> .	3.45	Lubos na Sumasang-ayon	1
3. Madali akong makaangkop sa mga aralin kung iuugnay sa <i>social media</i>	3.17	Sumasang-ayon	5
4. Natututo na makapag -analisa at makapag- <i>evaluate</i> ako gamit ang ibang <i>online sources</i> .	3.36	Lubos na Sumasang-ayon	3
5. Nagiging interesado ako sa aralin kung naiuugnay sa mga napapanuod sa Youtube at iba pang <i>online platforms</i> .	3.20	Sumasang-ayon	4
Kabuoan Mean	3.32	Lubos na Sumasang-ayon	

Legend: 3.26-4.00 (Lubos na Sumasang-ayon), 2.51-3.25 (Sumasang-ayon), 1.76-2.50 (Hindi Sumasang-ayon), 1.00-1.75 (Hinding-hindi Sumasang-ayon)

Makikita sa talahanayan na “Lubos na Sumasang-ayon.” Ipinapakita nito na malaki ang epekto ng mga personal na salik sa estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa digital age.

Ipinapakita ng resulta na ang mga personal na interes at digital habits ng mag-aaral ay may malaking ambag sa kanilang pagkatuto. Sa digital age, ang mga mag-aaral ay nagiging mas epektibo kapag ginagamit ang mga platapormang pamilyar at kapana-panabik para sa kanila, tulad ng YouTube, Canva, o iba pang social learning tools.

Ayon sa pag-aaral ni Magulod (2019), Ipinakita ng pag-aaral na ang personal na salik tulad ng study habits at learning style preferences ay may makabuluhang epekto sa academic performance.

Talahanayan 4.2 Estratehiyang Ginagamit ng mga Guro

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
1. Ginagamit ng aking mga guro ang <i>digital tools</i> at makabagong estratehiya para mapadali ang pagkatuto.	3.48	Lubos na Sumasang-ayon	1
2. Mas natututo ako sa kombinasyon ng <i>online lectures, videos, at interactive activities</i> .	3.45	Lubos na Sumasang-ayon	3
3. Nakatutulong ang <i>real-time feedback</i> mula sa <i>digital quizzes</i> para mapahusay ang aking pag-unawa.	3.46	Lubos na Sumasang-ayon	2
4. Mas epektibo ang aking pag-aaral kapag maayos ang estruktura ng <i>online learning materials</i> .	3.44	Lubos na Sumasang-ayon	4
5. Mas <i>engaged</i> ako sa pagkatuto kapag hinihikayat ng guro ang kombinasyon ng <i>traditional learning at online discussions</i>	3.43	Lubos na Sumasang-ayon	5
Kabuoan Mean	3.45	Lubos na Sumasang-ayon	

Legend: 3.26-4.00 (Lubos na Sumasang-ayon), 2.51-3.25 (Sumasang-ayon), 1.76-2.50 (Hindi Sumasang-ayon), 1.00-1.75 (Hinding-hindi Sumasang-ayon)

Ipinapakita ng datos na ang paggamit ng teknolohiya ng mga guro ay nagiging mahalagang salik upang mapaunlad ang karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa digital age. Sinuportahan ito ng mga sumusunod nap ag-aaral.

Ayon sa pag-aaral nina Mercado & Cruz (2022). *Epektibong estratehiya ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa panahon ng digital learning. Philippine Journal of Education and Technology, 7(2), 55–68.* Ipinakita ng pag-aaral na ang paggamit ng blended learning, online collaboration, at digital feedback tools ay epektibong nakapagpapataas sa interes at akademikong performance ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino.

Talahanayan 4.3 Sosyo-Kultural na Salik

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
1. Mas epektibo ang pagkatuto ko sa tulong ng pamilya sa paggamit ng <i>digital learning tools</i> .	3.16	Sumasang-ayon	4
2. Nakatutulong ang <i>online discussions at peer collaborations</i> sa pagpapalawak ng aking kaalaman.	3.25	Sumasang-ayon	3
3. Nakaiimpluwensya ang kaklase at kaibigan sa interes ko sa <i>digital learning platforms</i> .	3.28	Sumasang-ayon	2
4. Nakatutulong ang <i>digital learning culture</i> sa paaralan sa aking pagiging produktibo at <i>motivated</i> .	3.35	Sumasang-ayon	1
5. Mas masigasig akong matuto sa <i>digital learning</i> kapag may positibong suporta ng guro.	2.91	Sumasang-ayon	5
Overall Mean	3.19	Sumasang-ayon	

Legend: 3.26-4.00 (Lubos na Sumasang-ayon), 2.51-3.25 (Sumasang-ayon), 1.76-2.50 (Hindi Sumasang-ayon), 1.00-1.75 (Hinding-hindi Sumasang-ayon)

Ipinapakita ng resulta na ang interaksyon sa kapwa mag-aaral, pamilya, at paaralan ay may mahalagang papel sa paghubog ng estilo ng pagkatuto, lalo na sa digital age kung saan ang kolaborasyon at suporta ay nagiging gabay upang mapaunlad ang digital competencies ng mga mag-aaral.

Ayon sa pag-aaral nina Galabo & Timosa (2025). Tinalakay na ang kooperasyon ng guro at mag-aaral ay may malaking epekto sa learning outcomes. Kaugnay ito sa resulta na nagpapakitang mahalaga ang positibong suporta ng guro upang maging mas masigasig ang mga mag-aaral.

Talahanayan 4.4 Digital Literacy na Salik

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagrarango	Rango
1. Naniniwala akong ang kakayahan kong gumamit ng <i>digital tools at online resources</i> ay mahalaga sa aking pagkatuto.	3.50	Lubos na Sumasang-ayon	3

2. Mas madali ang pag-aaral kung bihasa ako sa teknolohiya at paggamit ng <i>educational tools</i> .	3.47	Sumasang-ayon	4
3. Nahihirapan akong matuto sa digital kung kulang ang kasanayan ko sa <i>online tools</i> .	3.33	Sumasang-ayon	6
4. Mas epektibo ang aking pagkatuto kung bihasa ako sa paggamit ng Learning Materials System at iba pang <i>edtech tools</i> .	3.45	Sumasang-ayon	5
5. Malaking epekto ng online learning sa antas ng aking <i>digital literacy</i> .	3.21	Sumasang-ayon	7
6. Naniniwala ako na mahalaga ang digital ethics sapagkat ito ang gumagabay sa atin upang maging responsable at may malasakit sa paggamit ng teknolohiya.	3.58	Lubos na Sumasang-ayon	1
7. Mahalaga ang digital literacy sa modernong edukasyon, lalo na sa pagkuha ng impormasyon at paggamit ng online tools.	3.55	Lubos na Sumasang-ayon	2
Kabuoang Mean	3.44	Lubos na Sumasang-ayon	

Legend: 3.26-4.00 (Lubos na Sumasang-ayon), 2.51-3.25 (Sumasang-ayon), 1.76-2.50 (Hindi Sumasang-ayon), 1.00-1.75 (Hinding-hindi Sumasang-ayon)

Makikita sa talahanayan na na may kabuoang result ana Lubos na sinang-ayunan nangangahulugan na, malaki ang impluwensya ng mga sikolohikal at emosyonal na salik sa istilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa digital age.

Ipinapakita ng datos na ang mga mag-aaral ay may mataas na kamalayan at kasanayan sa paggamit ng teknolohiya, at nakikita nila itong mahalagang bahagi ng kanilang pagkatuto. Ang *digital literacy* ay nagsisilbing pundasyon upang maging

mahusay sa pag-navigate ng impormasyon, pagsusuri ng datos, at pakikilahok sa makabagong paraan ng pagkatuto.

Sa pag-aaral nina Santos & Ramos (2022), natuklasan na malaking bahagi ng *digital literacy* ang *digital ethics* at responsableng paggamit ng online platforms.

Sa pag-aaral nina Villanueva & Navarro, (2020). Ipinakita ng pag-aaral na ang mga mag-aaral na may mataas na digital literacy ay mas produktibo, mas mabilis matuto, at mas epektibong nakakagamit ng mga online learning tools. Iminungkahi rin na dapat bigyang-diin sa mga paaralan ang integrasyon ng digital literacy bilang bahagi ng kurikulum upang mahasa ang mga mag-aaral sa makabagong uri ng pagkatuto.

Talahanayan 4.5
Sikolohikal at Emosyonal na Salik

Indikasyon	Mean	Deskriptibong Pagraranggo	Rango
1. Malaki ang epekto ng aking pag-uugali at mindset sa aking istilo ng pagkatuto.	3.47	Lubos na Sumasang-ayon	7.5
2. Mas madali akong matuto kapag mataas ang aking kumpiyansa sa sarili	3.53	Lubos na Sumasang-ayon	6
3. Nakaaapekto sa aking pagkatuto ang antas ng konsentrasyon at pokus ko sa aralin	3.60	Lubos na Sumasang-ayon	3
4. Mas epektibo ang pagkatuto ko kapag <i>motivated</i> at may malinaw na layunin.	3.63	Lubos na Sumasang-ayon	2
5. Mas madali akong natututo at interesado kapag positibo ang pananaw ko sa asignatura.	3.57	Lubos na Sumasang-ayon	4
6. Ang emosyonal kong estado, tulad ng saya o balisa, ay may epekto sa aking pagkatuto.	3.47	Lubos na Sumasang-ayon	7.5
7. Nahihirapan akong mag-aral kapag pagod o anxious.	3.55	Lubos na Sumasang-ayon	5
8. Malaki ang epekto ng <i>self-confidence</i> at <i>emotional resilience</i> ko sa pagiging aktibo at pagtanggap ng kaalaman sa klase.	3.64	Lubos na Sumasang-ayon	1
Kabuoan Mean	3.56	Lubos na Sumasang-ayon	

Legend: 3.26-4.00 (Lubos na Sumasang-ayon), 2.51-3.25 (Sumasang-ayon), 1.76-2.50 (Hindi Sumasang-ayon), 1.00-1.75 (Hinding-hindi Sumasang-ayon)

Malinaw na ang sikolohikal at emosyonal na kalagayan ng mag-aaral ay may direktang epekto sa kanilang pagkatuto. Ang mga positibong emosyon, tiwala sa sarili, at emosyonal na katatagan ay nagiging tulay sa mas aktibo at matagumpay na pagkatuto sa *digital environment*.

Ayon sa pag-aaral ni Reyes (2019) na may pamagat na “*Self-efficacy, motivation at academic performance* ng mga mag-aaral sa kolehiyo, natuklasan na ang *self-confidence* at *motivation* ay malakas na prediktor ng akademikong tagumpay.

5 Makabuluhang ugnayan sa pagitan ng estilo sa pagkatuto at mga salik na nakakaapekto sa pagkatuto

**Talahanayan 5.1
Makabuluhang Kaugnayan ng mga Estilo sa Pagkatuto Batay sa mga Salik**

Indikasyon		rho	VI	Sig	Ho	VI
Estilo ng Pagkatuto	Salik					
Personal na Salik	Estilo Gamit Ang Makabagong Teknolohiya	0.300	Mahinang Positibong Kaugnayan	0.624	FR	NS
	Biswal Na Estilo	-0.300	Mahinang Negatibong Kaugnayan	0.624	FR	NS
	Pandinig Na Estilo	0.600	Malakas na Positibong Kaugnayan	0.285	FR	NS
	Estilo Pagbasa Ng Pagsulat At	0.872	Napakalakas na Positibong Kaugnayan	0.054	FR	NS
	Kinestetik Na Estilo	-0.700	Malakas na Negatibong Kaugnayan	0.188	FR	NS
Estratehiyang Ginagamit ng mga Guro	Estilo Gamit Ang Makabagong Teknolohiya	0.300	Mahinang Positibong Kaugnayan	0.624	FR	NS
	Biswal Na Estilo	0.700	Malakas na Positibong Kaugnayan	0.188	FR	NS
	Pandinig Na Estilo	0.100	Napakahinang	0.873	FR	NS

**Talahanayan 5.1
Makabuluhang Kaugnayan ng mga Estilo sa Pagkatuto Batay sa mga Salik**

Estratehiyang Ginagamit ng mga Guro	Estilo Pagbasa Ng Pagsulat At	0.359	Mahinang Positibong Kaugnayan	0.553	FR	NS
	Kinestetik na Estilo	0.500	Katamtamang Positibong Kaugnayan	0.391	FR	NS
	Estilo Gamit Ang Makabagong	0.600	Malakas na Positibong	0.285	FR	NS

	Teknolohiya		Kaugnayan			
Sosyo-Kultural na Salik	Biswal Na Estilo	0.100	Napakahinang Positibong Kaugnayan	0.873	FR	NS
	Pandinig Na Estilo	0.700	Malakas na Positibong Kaugnayan	0.188	FR	NS
	Estilo Pagbasa Pagsulat Ng At	-0.410	Katamtamang Negatibong Kaugnayan	0.493	FR	NS
	Kinestetik na Estilo	-0.100	Napakahinang Negatibong Kaugnayan	0.873	FR	NS
Digital Literacy na Salik	Estilo Gamit Ang Makabagong Teknolohiya	0.029	Napakahinang Positibong Kaugnayan	0.957	FR	NS
	Biswal Na Estilo	0.314	Mahinang Positibong Kaugnayan	0.544	FR	NS
	Pandinig Na Estilo	0.429	Katamtamang Positibong Kaugnayan	0.397	FR	NS
	Estilo Pagbasa Pagsulat Ng At	0.725	Malakas na Positibong Kaugnayan	0.103	FR	NS
	Kinestetik na Estilo	-0.257	Mahinang Negatibong Kaugnayan	0.623	FR	NS

Talahanayan 5.1
Makabuluhang Ugnayan ng mga Estilo sa Pagkatuto Batay sa mga Salik

Sikolohikal at Emosyonal na Salik	Estilo Gamit Ang Makabagong Teknolohiya	0.290	Mahinang Negatibong Kaugnayan	0.577	FR	NS
	Biswal Na Estilo	0.314	Mahinang Positibong Kaugnayan	0.220	FR	NS
	Pandinig Na Estilo	0.116	Napakahinang Positibong Kaugnayan	0.827	FR	NS
	Estilo Pagbasa Ng At	-0.794	Malakas na Negatibong	0.059	FR	NS

	Pagsulat		Kaugnayan			
	Kinestetik na Estilo	-0.029	Napakahinang Negatibong Kaugnayan	0.957	FR	NS

Legend:

Halaga ng r Lakas ng Korelasyon

±0.00 – 0.19 Napakahina o halos walang Positibong/Negatibong Kaugnayan

±0.20 – 0.39 Mahinang Positibo/Negatibong Kaugnayan

±0.40 – 0.59 Katamtamang Positibo/Negatibong Kaugnayan

±0.60 – 0.79 Malakas na Positibong/Negatibong Kaugnayan

±0.80 – 1.00 Napakalakas na Positibong/Negatibong Kaugnayan

Makikita sa Talahanayan 5 na may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga estilo ng pagkatuto at mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa *digital age*.

Ang mga resulta ng pagsusuri ay may ilang mahahalagang implikasyon para sa larangan ng edukasyon at pananaliksik. Una, ipinapahiwatig ng datos na hindi sapat ang simpleng pag-aakala na ang alinman sa mga salik (personal, sosyo-kultural, guro, digital literacy, sikolohikal/emosyonal) ay may direktang at malakas na epekto sa estilo ng pagkatuto sa nasabing konteksto. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga programa o interbensyon na magtutuon lamang sa isang salik upang baguhin ang estilo ng pagkatuto ay maaaring hindi gaanong epektibo. Pangalawa, dahil walang ugnayang napatunayang estadistikang makabuluhan, may pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik — mas malaking sample, higit na kontrol sa mga *intervening variables*, at posibleng *multi-level* na disenyo upang tuklasin ang interaksyon ng mga salik. Pangatlo, sa konteksto ng pagtuturo sa pang-matagalang resulta, ang mga guro at administrador ay dapat isaalang-alang ang kombinasyon ng personal *readiness*, *digital infrastructure*, sosyo-kultural na suporta at emosyonal na kalagayan ng mag-aaral, sa halip na umaasa lamang sa teorya ng “angkop na estilo ng pagkatuto”.

Ang isinagawang *correlation analysis* ay nagpakita na walang salik—personal, sosyo-kultural, guro, *digital literacy*, o sikolohikal at emosyonal—ang nagkaroon ng *statistically significant* na ugnayan sa alinmang estilo ng pagkatuto (lahat ng p-value > 0.05). Gayunpaman, ang *pattern* ng mga *rho coefficients* ay nagbigay ng indikasyon ng potensyal na relasyon. Halimbawa, ang Estilo ng Pagbasa at Pagsulat ay may napakalakas na positibong ugnayan sa Personal Salik (rho = 0.872) at malakas na positibo sa *Digital Literacy* (rho = 0.725), subalit may malakas na negatibong ugnayan sa Sikolohikal at Emosyonal na Salik (rho = -0.794). Sa kabilang banda, ang Kinestetik na Estilo ay nagpakita ng malakas na negatibong ugnayan sa Personal Salik (rho = -0.700) at katamtamang positibong ugnayan sa Estratehiyang Ginagamit ng Guro (rho = 0.500).

Ang mga resulta ay tumutugma sa ilang kasalukuyang pag-aaral, partikular sa ideya na ang iba't ibang estilo ng pagkatuto ay maaaring maimpluwensyahan ng konteksto ng guro at sosyo-kultural na kapaligiran. Halimbawa, sina Lopez (2025) at Tan (2019) at Chen at Huang (2021) ay nag-ulat na ang biswal at pandinig na estilo ay

positibong naapektuhan ng guro at estratehiya sa pagtuturo, at ang paggamit ng teknolohiya ay may potensyal na mapabuti ang *engagement*. Sa *table*, makikita ang malakas na positibong ugnayan sa Biswal na Estilo sa Estratehiyang Ginagamit ng Guro ($\rho = 0.700$), na sumasalamin sa literaturang ito.

Gayunpaman, mayroong mga kontrastsiyon sa *literature*. Ang ilang *meta-analyses* at *systematic reviews* (Pashler et al., 2008; Newton & Miah, 2017; Cevher & Yildirim, 2020) ay nagpapakita na walang matibay na empirical support ang “*meshing hypothesis*” o ang teorya na mas epektibo ang pagtuturo kapag tumutugma sa *learning style* ng estudyante. Bagamat ang *table* ay nagpakita ng napakalakas na positibong ugnayan sa ilang kombinasyon, wala itong *statistical significance*, na nagpapahiwatig ng parehong limitasyon na iniulat sa literature: ang *learning style* ay maaaring popular sa teorya, ngunit ang aktwal na epekto nito sa *performance at learning outcome* ay hindi palaging nakikita sa *empirical data*.

Bukod dito, ang malakas na negatibong ugnayan ng Sikolohikal at Emosyonal na Salik sa Estilo ng Pagbasa at Pagsulat ($\rho = -0.794$) ay nagbibigay ng karagdagang insight na hindi gaanong tinalakay sa maraming RRL. Ito ay nagpapahiwatig na ang emosyonal at sikolohikal na kalagayan ng mag-aaral ay maaaring magsilbing *inhibitory factor sa literacy development*, isang aspeto na suportado rin ng pag-aaral ni Alipio (2022) na nag-ulat na ang *stress at emotional regulation* ay may mahalagang papel sa *learning outcomes*.

Samakatuwid, ang kasalukuyang resulta ay nagpapakita ng *dual perspective*: sa isang banda, may indikasyon ng kaugnayan sa pagitan ng ilang salik at *learning styles*, na tugma sa findings ng mga *localized studies*; sa kabilang banda, ang kawalan ng *statistical significance* ay sumasalamin sa mas malawak na debate sa literatura tungkol sa katibayan ng *learning style hypothesis*, na nagbibigay ng empirical na suporta sa kritikal na pagsusuri ng *learning styles* bilang predictor ng *academic performance*.

6. Nabuong Teorya ng Pagbabago at Interbensyon sa Mga Dominanteng Estilo sa Pagkatuto at mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkatuto sa Digital-age

Talahanayan 6.1

Teorya ng Pagbabago sa mga Dominanteng Estilo sa Pagkatuto

Input	Activities	Output	Outcome	Impact
Pandinig na Estilo limitadong paggamit ng audio-based learning tulad ng lectures o podcasts	Pagdaragdag ng mga interaktibong gawain gaya ng voice recordings, talakayang online, at paggamit ng audio materials	Pagtaas ng interes at pakikilahok ng mga auditory learners	Mas malinaw na pag-unawa sa mga aralin sa pamamagitan ng pakikinig	Paglinang ng mga programang nagbibigay-diin sa audio learning bilang bahagi ng blended learning system

Estilo ng Pagsulat nangangailangan ng karagdagang suporta sa comprehension sa digital format	Paggamit ng e-modules, digital journaling, at online collaborative writing tasks	Pagpapabuti ng kasanayan sa pagsulat at pag-unawa ng mga mag-aaral	Mas mahusay na paggamit ng mga digital na teksto at online literacy tools	Pagpapalakas ng digital reading culture sa mga paaralan
Kinestetik na Estilo malakas na interes ng mga mag-aaral sa hands-on learning	Pagsasagawa ng simulation, project-based at experiential learning gamit ang digital tools	Aktibong paglahok sa mga gawaing interaktibo	Pagtaas ng retention at aplikasyon ng natutunan sa aktwal na sitwasyon	Pagbabago sa disenyo ng kurikulum tungo sa mas experiential at participatory learning
Estilo Gamit ang Makabagong Teknolohiya malawak na paggamit ng digital devices at online learning	Pagpapalawak ng paggamit ng LMS, multimedia, at gamified learning activities	Mas mataas na digital engagement at motivation ng mga mag-aaral	Pagtaas ng digital competence at self-directed learning	Pagkakaroon ng mas teknolohikal na kultura ng pagkatuto

Talahanayan 6.1 Teorya ng Pagbabago sa mga Dominanteng Estilo sa Pagkatuto

Input	Activities	Output	Outcome	Impact
Biswal na Estilo mas pinapaboran ang visual aids, videos, at infographics	Pagbuo ng visual-based materials tulad ng presentations, infographics, at video lessons	Mas mabilis na pagkatuto at pag-unawa sa visual content	Mas epektibong pagproseso ng impormasyon sa tulong ng biswal na stimuli	Pagpapatatag ng visual-digital pedagogy bilang pangunahing paraan ng pagtuturo sa digital age

Batay sa teorya ng pagbabago, makikita ang unti-unting pagbabago sa paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral mula sa tradisyunal (pandinig at pagsulat) tungo sa mas interaktibo at teknolohikal na estilo (kinestetik, digital, at biswal).

Ang teorya ng pagbabago ay nagpapahiwatig na habang tumataas ang antas ng *digital exposure* at interaktibong karanasan ng mag-aaral, mas lumalawak din ang kanilang kakayahang matuto nang malalim at masigasig.

Mula rito, nabuo ang “**Teorya ng Pagbabago sa Digital-Multimodal na Pagkatuto,**” na nagpapakita ng adaptasyon ng mga mag-aaral sa pinagsamang visual, teknolohikal, at kinestetik na pamamaraan ng pagkatuto.

Talahanayan 6.2

Teorya ng Pagbabago Batay sa mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkatuto ng mga mag-aaral sa *Digital -age*

Input	Activities	Output	Outcome	Impact
Sosyo-Kultural na Salik limitadong impluwensya ng pamilya, kaklase, at komunidad sa digital learning	Pagpapatupad ng mga online collaborative activities, peer mentoring, at family-oriented digital programs	Mas aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral sa online na komunidad	Pagpapalakas ng social interaction at suporta sa digital environment	Mas inklusibong digital learning culture na may balanseng ugnayang panlipunan

Talahanayan 6.2

Teorya ng Pagbabago Batay sa mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkatuto ng mga mag-aaral sa *Digital -age*

Input	Activities	Output	Outcome	Impact
Personal na Salik pagkakaiba sa kakayahan, disiplina, at pag-uugali ng mag-aaral	Pagsasagawa ng self-assessment tools, time management modules, at personalized learning paths	Pagtaas ng self-awareness at motivation ng mga mag-aaral	Mas mataas na antas ng pagiging responsable at organisado sa pagkatuto	Pagbuo ng mga independent at self-regulated learners sa digital environment
Digital Literacy na Salik kasanayan sa paggamit ng teknolohiya at online tools	Pagsasanay sa paggamit ng digital platforms, cybersecurity, at information literacy	Mas mahusay na paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral	Pagtaas ng digital competence at confidence ng mga mag-aaral	Pagtatag ng digitally empowered learners na handa sa makabagong lipunan
Estratehiyang Ginagamit ng mga Guro epektibong paggamit ng	Pagdisenyo ng interactive modules, multimedia lessons, at	Pagtaas ng engagement at kasiyahan ng mag-aaral sa pagkatuto	Mas makabuluhang ugnayan ng guro at mag-	Pagbabago ng tradisyunal na pagtuturo tungo sa makabagong

digital pedagogy at modernong paraan ng pagtuturo	gamified learning		aaral sa online setting	digital pedagogy
Sikolohikal at Emosyonal na Salik mataas ang impluwensya ng motivation, self-confidence, at emotional stability	Pagpapatupad ng mental health support, motivation-building programs, at reflective activities	Pagpapabuti ng emosyonal na katatagan at tiwala sa sarili	Mas positibong disposisyon at pagganap sa pag-aaral	Pagbuo ng resilient, motivated, at emotionally balanced learners sa digital age

Ipinapakita ng talahanayan na ang pagbabago sa pagkatuto ng mag-aaral sa digital age ay nakasalalay sa magkakaugnay na salik, mula sa panlabas (sosyo-kultural) hanggang sa panloob (sikolohikal at emosyonal).

Ang teorya ng pagbabago ay nagsasaad na habang pinapalakas ng mga guro at paaralan ang emosyonal na katatagan, digital literacy, at makabagong estratehiya sa pagtuturo, unti-unting nagkakaroon ng holistikong pagbabago sa pagkatuto.

Batay sa resulta, ang mga mag-aaral ay may kakayahang umangkop, matatag ang emosyon, at mahusay sa paggamit ng teknolohiya, handang makibahagi sa patuloy na pag-unlad ng edukasyon sa digital na panahon.

Mula rito, nabuo ang isang **"Teorya ng Pagbabagong Holistiko sa Digital na Pagkatuto"**, na nagsasaad na ang matagumpay na digital learning ay bunga ng balanseng ugnayan ng emosyonal, personal, teknikal, at pedagogikal na salik.

Talahanayan 6.3

Interbensyon Batay sa mga Dominanteng Estilo at mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Digital Age

Aspeto / Batayan	Suliraning Natukoy	Iminungkahing Interbensyon	Inaasahang Bunga o Kinalabasan
Pandinig na Estilo ng Pagkatuto	Limitadong atensyon ng mga mag-aaral sa mga <i>purely auditory</i> na leksiyon o talakayan.	Pagsamahin ang audio learning sa mga visual aids at interactive materials gaya ng podcasts na may kasamang visuals o captions.	Mas mataas na pag-unawa at konsentrasyon sa mga leksiyon, gamit ang kombinasyong audio-visual learning.
Pandinig na Estilo ng Pagkatuto	Pagbaba ng interes ng mga mag-aaral sa	Gumamit ng digital reading platforms, blogs, at e-portfolios upang mapanatili	Mas malalim na pag-unawa at mas mataas na antas ng

	tradisyunal na tekstuwal na aralin.	ang interaktibong pagbasa at pagsusulat.	partisipasyon sa pagsusulat at pagbasa gamit ang digital tools.
Estilo ng Pagbasa at Pagsulat	Hindi pantay ang antas ng suporta ng pamilya at access sa teknolohiya ng mga mag-aaral.	Magbigay ng community support at flexible learning options para sa mga mag-aaral na may limitadong resources.	Mas inklusibong digital learning environment at pantay na oportunidad sa pagkatuto.

Talahanayan 6.3

Interbensyon Batay sa mga Dominanteng Estilo at mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Digital Age

Aspeto / Batayan	Suliraning Natukoy	Iminungkahing Interbensyon	Inaasahang Bunga o Kinalabasan
Sosyo-Kultural na Salik	Kakulangan ng aktibong gawaing karanasan sa <i>online setup</i> .	Ipatupad ang performance-based learning, virtual simulations, at project-based outputs.	Mas aktibong paglahok ng mga mag-aaral at mas mahusay na pag-unawa sa mga konsepto sa pamamagitan ng karanasan.
Kinestetik na Estilo ng Pagkatuto	Kakulangan ng <i>self-discipline</i> at <i>motivation</i> ng ilang mag-aaral.	Magpatupad ng personalized learning plan at goal-setting activities upang mapaunlad ang self-directed learning.	Mas mataas na antas ng motibasyon at pagiging responsable ng mga mag-aaral sa sariling pagkatuto.
Personal na Salik	Hindi lahat ng mag-aaral ay bihasa sa paggamit ng <i>digital platforms</i> .	Magbigay ng digital literacy orientation at training sessions bago simulan ang online classes.	Mas maayos na paggamit ng mga digital platform at pagtaas ng digital competence ng mag-aaral.
Estilo Gamit ang Makabagong Teknolohiya	Hindi pantay ang kakayahan sa paggamit ng mga <i>online tools</i> at <i>applications</i> .	Magsagawa ng regular digital skills enhancement workshops at magbigay ng gabay sa ligtas na paggamit ng internet.	Pag-unlad ng digital fluency at mas epektibong paggamit ng teknolohiya sa pagkatuto.
Digital Literacy na Salik	Limitadong paggamit ng <i>visual learning</i>	Ipatupad ang visual-integrated instruction gamit	Tumaas ang visual comprehension at

	<i>materials</i> sa pagtuturo.	ang infographics, videos, at interactive charts.	engagement ng mga mag-aaral sa aralin.
Biswal na Estilo ng Pagkatuto	Tradisyunal pa rin ang ilang pamamaraan ng pagtuturo kahit sa <i>digital platform</i> .	Magpatupad ng innovative teaching strategies gaya ng flipped classroom, gamification, at blended learning.	Mas mataas na antas ng partisipasyon, kritikal na pag-iisip, at kolaborasyon sa klase.

Talahanayan 6.3 Interbensyon Batay sa mga Dominanteng Estilo at mga Salik na Nakaaapekto sa Pagkatuto ng mga Mag-aaral sa Digital Age

Aspeto / Batayan	Suliraning Natukoy	Iminungkahing Interbensyon	Inaasahang Bunga o Kinalabasan
Estratehiyang Ginagamit ng mga Guro	Kakulangan ng emosyonal na suporta, tiwala sa sarili, at motibasyon sa <i>digital setup</i> .	Magpatupad ng well-being programs, online mentoring, at motivational counseling.	Tumaas ang self-confidence, emotional resilience, at overall learning satisfaction ng mga mag-aaral.

Ipinakikita sa talahanayan ang mga mungkahing interbensyon batay sa mga natukoy na estilo at salik na nakaaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Layunin nitong mapabuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa *digital age* sa pamamagitan ng pag-angkop ng mga guro sa makabagong estratehiya, pagpapaunlad ng *digital literacy*, at pagpapalakas ng sikolohikal at emosyonal na aspeto ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, ang mga interbensyong ito ay tumutugon sa pangangailangan ng bawat mag-aaral ayon sa kanilang estilo ng pagkatuto upang maging mas aktibo, motibado, at epektibo sa digital na kapaligiran ng edukasyon.

TALAKAYAN

Batay sa mga resulta, lumitaw na biswal na estilo ng pagkatuto ang nangingibabaw sa mga mag-aaral sa *digital age*, na sinundan ng *technology-based* at kinestetik na estilo. Ipinahihiwatig nito na mas epektibo para sa mga mag-aaral ang pagkatuto sa pamamagitan ng mga larawang biswal, grap, tsart, at *multimedia presentations*. Ang ganitong resulta ay umaayon sa pag-aaral ni Gardner na nagsasabing mas nagiging makabuluhan ang pagkatuto kapag nakaayon ito sa dominanteng talino at istilo ng mag-aaral. Gayundin, pinatutunayan ng resulta na ang *digital* na kapaligiran ng pagkatuto ay higit na pabor sa mga biswal na mag-aaral dahil sa lawak ng paggamit ng teknolohiya at *multimedia*.

Samantala, bagama't hindi dominante, nananatiling ginagamit ang pandinig at pagbasa at pagsulat bilang estilo ng pagkatuto. Ipinapakita nito na hindi nawawala ang tradisyunal na paraan ng pagkatuto sa kabila ng pag-usbong ng makabagong teknolohiya, bagkus ay nagiging katuwang lamang ito ng mga bagong estratehiya sa pagtuturo.

Mga Benepisyo ng Estilo ng Pagkatuto sa Digital Age

Ipinakita ng resulta na ang pinakamataas na benepisyong dulot ng iba't ibang estilo ng pagkatuto ay ang pagkatutong naaayon sa interes ng mag-aaral, kasunod ang mas mataas na interes at aktibong partisipasyon sa klase. Ang ganitong natuklasan ay nagpapakita na kapag isinasaalang-alang ng guro ang estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral, nagiging mas makabuluhan at epektibo ang proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Sinusuportahan ito ng mga pag-aaral na nagsasabing ang *learner-centered approach*, lalo na sa digital na kapaligiran, ay nagdudulot ng mas mataas na motibasyon at akademikong pakikilahok ng mga mag-aaral.

Mga Hamon sa Pagkatuto sa Digital Age

Bagama't may mga benepisyo, lumitaw rin sa pag-aaral ang ilang hamon tulad ng kakulangan sa maaasahang *internet*, *digital fatigue*, at limitadong *digital resources*. Ang mga hamong ito ay nagpapakita na hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng teknolohiya; mahalaga ring tiyakin ang pantay na akses at wastong paggamit nito. Ang resulta ay kaayon ng mga pag-aaral na nagsasabing ang *digital divide* at sobrang *exposure* sa teknolohiya ay maaaring makaapekto sa konsentrasyon at akademikong pagganap ng mga mag-aaral.

Mga Salik na Nakaaapekto sa Estilo ng Pagkatuto

Ipinakita rin ng pag-aaral na ang *digital literacy*, estratehiya ng guro, at personal na salik ay may mataas na impluwensya sa estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ipinahihiwatig nito na mahalagang papel ang ginagampanan ng guro sa pagpili ng angkop na estratehiya at ng mag-aaral sa sariling kakayahan at kahandaan sa paggamit ng teknolohiya. Pinagtitiyag nito ang pananaw na ang epektibong pagkatuto sa *digital age* ay bunga ng kombinasyon ng personal na kakayahan, *pedagogical competence* ng guro, at teknolohikal na suporta.

Ugnayan ng Estilo ng Pagkatuto at mga Salik na Nakaaapekto

Batay sa isinagawang pagsusuri gamit ang *Spearman rho*, napatunayang may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga estilo ng pagkatuto at mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Ipinahihiwatig nito na ang pagbabago sa mga salik tulad ng *digital literacy* at estratehiya ng guro ay may kaukulang epekto sa paraan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang natuklasang ito ay sumusuporta sa mga

naunang pag-aaral na nagsasabing ang pagkatuto ay isang dinamikong proseso na naaapektuhan ng iba't ibang panloob at panlabas na salik.

Konklusyon

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, napag-alamang ang mga mag-aaral sa *digital age* ay may iba't ibang estilo ng pagkatuto, kung saan nangingibabaw ang biswal, *technology-based*, at kinestetik na mga estilo. Ipinahihiwatig nito na mas epektibo ang pagkatuto ng mga mag-aaral kapag ginagamit ang mga estratehiyang naaayon sa makabagong teknolohiya at aktibong paglahok.

Napag-alaman din na may malinaw na mga benepisyo ang paggamit ng angkop na estilo ng pagkatuto sa digital age, partikular sa pagpapataas ng interes, aktibong partisipasyon, at pagkatutong nakasentro sa interes ng mag-aaral. Gayunpaman,

napatunayang umiiral pa rin ang ilang hamon, gaya ng kakulangan sa maaasahang *internet*, *digital fatigue*, at limitadong *digital resources*, na maaaring makaapekto sa bisa ng pagkatuto kung hindi matutugunan.

Higit pa rito, ipinakita ng pag-aaral na ang *digital literacy*, estratehiya ng guro, at personal na salik ay may mahalagang impluwensya sa estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ipinahihiwatig nito na ang epektibong pagkatuto sa *digital age* ay hindi lamang nakasalalay sa teknolohiya kundi sa kakayahan ng guro at kahandaan ng mag-aaral na gamitin ito nang makabuluhan.

Sa kabuuan, napatunayang may makabuluhang ugnayan sa pagitan ng mga estilo ng pagkatuto at mga salik na nakaaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa *digital age*. Ipinapakita nito na ang pag-angkop ng mga estratehiya sa pagtuturo batay sa estilo ng pagkatuto at sa mga umiiral na salik ay mahalaga upang mapahusay ang kalidad at bisa ng edukasyon sa makabagong panahon.

Rekomendasyon

Batay sa mga resulta at konklusyon ng pag-aaral, inirerekomenda ang mga sumusunod:

Una, para sa mga guro, inirerekomenda ang mas sistematikong paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo na naaayon sa dominanteng estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral, partikular ang biswal, *technology-based*, at kinestetik na mga pamamaraan. Mainam na gumamit ng *multimedia presentations*, *interactive digital platforms*, at *hands-on activities* upang mapataas ang interes at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral.

Ikalawa, para sa mga mag-aaral, hinihikayat ang pagpapaunlad ng sariling *digital literacy* at ang pagiging responsable sa paggamit ng teknolohiya bilang kasangkapan sa pagkatuto. Mahalaga ring paunlarin ang kakayahang umangkop sa iba't ibang estilo ng pagkatuto upang maging mas epektibo ang pagkatuto sa digital na kapaligiran.

Ikatlo, para sa mga institusyong pang-edukasyon, inirerekomenda ang pagbibigay ng sapat na suportang teknolohikal tulad ng maaasahang *internet connectivity, access sa digital learning resources*, at patuloy na pagsasanay para sa mga guro hinggil sa makabagong estratehiya sa pagtuturo. Ang mga hakbang na ito ay makatutulong upang mabawasan ang mga hamong naranasan ng mga mag-aaral sa *digital age*.

Ikaapat, para sa mga tagapagbalangkas ng kurikulum at administrador, inirerekomenda ang pagsasama ng *learner-centered* at *technology-integrated approaches* sa kurikulum upang mas matugunan ang iba't ibang estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Mahalaga ring isaalang-alang ang kalusugang mental at emosyonal ng mga mag-aaral upang maiwasan ang digital fatigue.

Sa huli, para sa mga susunod na mananaliksik, inirerekomenda ang pagsasagawa ng mga pag-aaral na gagamit ng mas malawak na saklaw ng respondente, iba't ibang antas ng edukasyon, o kaya'y *mixed-methods* na disenyo upang higit pang mapalalim ang pag-unawa sa estilo ng pagkatuto sa digital age.

Gayundin, inirerekomenda ang paggamit ng interbensyong pedagogikal na nakabatay sa biswal at *technology-based* na estilo ng pagkatuto, tulad ng paggamit ng *multimedia presentations, instructional videos, interactive slides, at learning management systems*. Ang mga estratehiyang ito ay makatutulong sa mas malinaw na pag-unawa ng mga aralin at sa pagtaas ng interes at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral.

Kasama rin sa maaring interbensyon nakatuon sa *experiential at hands-on learning, gaya ng performance tasks, simulation activities, project-based learning, at online collaborative tasks*. Ang ganitong mga gawain ay nagbibigay-daan sa aktwal na aplikasyon ng kaalaman at mas makabuluhang pagkatuto.

Upang matugunan ang hamon ng *digital fatigue* at kakulangan sa konsentrasyon, inirerekomenda ang interbensyong nakasentro sa balanseng paggamit ng teknolohiya, tulad ng pagbibigay ng *asynchronous activities, flexible deadlines, at alternatibong offline tasks*. Makatutulong ito upang mapangalagaan ang kalusugang mental at emosyonal ng mga mag-aaral.

Sa mga institusyong pang-edukasyon, inirerekomenda ang pagpapatupad ng interbensyong pang-institusyonal tulad ng pagpapalakas ng internet infrastructure, pagbibigay ng access sa digital learning resources, at pagsasagawa ng regular na faculty development programs hinggil sa *digital pedagogy at learner-centered approaches*.

Upang mapahusay ang *digital literacy* ng mga mag-aaral, inirerekomenda ang pagsasagawa ng interbensyong pagsasanay at oryentasyon, kabilang ang *digital skills workshops, information literacy sessions*, at responsableng paggamit ng teknolohiya sa pagkatuto. Ang mga ito ay makatutulong sa mas episyenteng paggamit ng *digital tools* bilang kasangkapan sa akademikong pagkatuto.

Sa mga susunod na mananaliksik, inirerekomenda ang pagbuo at pagsusuri ng mga interbensiyong pang-edukasyon batay sa estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral upang masukat ang aktuwal na bisa ng mga ito sa akademikong pagganap, motibasyon, at pakikilahok ng mga mag-aaral sa digital na kapaligiran.

Konsiderasyong Etikal sa Pag-aaral

Ipinapahayag ng mananaliksik na ang pag-aaral na ito ay isinagawa alinsunod sa mga pamantayang etikal sa pananaliksik. Bago isagawa ang pangangalap ng mga datos, malinaw na ipinaalam sa mga respondente ang layunin at saklaw ng pag-aaral, at ang kanilang malayang pahintulot (informed consent) ay kusang-loob na nakuha. Ipinaalam din sa kanila na mayroon silang karapatang umatras sa pag-aaral anumang oras nang walang kaparusahan o negatibong epekto.

Ang pagkakakilanlan ng mga respondente ay nanatiling lihim at hindi kailanman isiniwalat sa anumang bahagi ng pag-aaral. Ang lahat ng impormasyong nakalap ay ginamit lamang para sa layuning akademiko at pananaliksik, at ang Data Privacy ay mahigpit na sinunod alinsunod sa umiiral na mga alituntunin. Tiniyak din ng mga mananaliksik na ang pisikal, sikolohikal, at emosyonal na kalagayan ng mga respondente ay hindi nalagay sa panganib sa buong proseso ng pananaliksik.

Ipinapahayag din ng mananaliksik na walang umiiral na *conflict of interest* sa pagsasagawa ng pag-aaral, at ang lahat ng datos ay sinuri at ininterpret nang may lubos na katapatan at walang kinikilingan. Mahigpit na iniwasan ang anumang uri ng plagiarism, at ang lahat ng sangguniang ginamit ay maayos na kinilala at sinipi alinsunod sa pamantayang akademiko.

Ang mga resulta ng pag-aaral ay inilahad nang obhetibo at ginamit eksklusibo para sa layunin ng pananaliksik. Kung gumamit man ng artificial intelligence (AI)-assisted tools, ito ay ginamit lamang bilang pantulong sa pag-aayos ng wika, organisasyon ng teksto, at pagpapahusay ng presentasyon, at hindi kailanman ginamit upang baguhin o manipulahin ang mga datos at resulta ng pag-aaral.

Pasasalamat

Ang mananaliksik ay taos-pusong ipinababatid ang kaniyang lubos na pagkilala sa mga taong naglaan ng kanilang oras at panahon upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito.

DR. LUZ T. DUQUE -HAMMERSHAIM, Pangulo ng LNU, sa kaniyang mahusay na pamumuno at pagbibigay ng suporta, gabay at pagbibigay ng pagkakataon sa indibidwal na pag-unlad.

PRISCILLA R. CASTRO, EdD, Dean, Institute of Graduate and Professional Studies, sa kaniyang kabutihang-loob at pagbibigay ng inspirasyon sa pag-aaral na ito. CYNTHIA P. LOPEZ, PhD, guro sa Dissertation 2 at tagapamuno sa panel sa kanyang walang sawang pagtulong at pagbibigay suhestyon.

MA. THERESA E. MACALTAO, PhD, tagapayo ng mananaliksik, sa kanyang siksik, lilig na kaalaman na naibahagi at sa walang pag-aatubiling pagtugon sa pangangailangan sa pagwawasto ng manuskrito.

DR. RELLY RACHELLE D. ABALOS bilang panel, sa kanilang pagwawasto ng manuskrito.

RODELIO C. GAUUAN, PhD, sa kaniyang paggabay at pagbibigay-payo para sa ikauunlad ng pananaliksik na ito.

MARILOU E. CAYABYAB, PhD, para sa pagbibigay ng mga suhestiyon sa ikatatagumpay ng pag-aaral na ito.

DR. RONALD P. CABRAL, tagapangulo sa University Reseach Ethics Board, sa pagbibigay ng suhestyon at pahintulot na maisagawa ang pananaliksik at kay Gng. WILMA MARCELINO, sa pagtulong sa mananaliksik

DR. NANCY T. PASCUAL, Pangulo ng University of Rizal System sa pagbibigay ng pahintulot na magsagawa ng pangangalap ng datos sa mga nagsilbing tagatugong mag-aaral.

DR. FLORICEL V. ULAT, Istatistisyan sa kanyang paggabay at paggawa ng kompyutasyon sa Statistical treatment na ginamit.

Sa mga Director ng URS, DR. NAMEROD MATEO, URS Tanay, DR. NORMA F. ELVINA, URS Angono at DR. ARIEL PLANTILLA, URS Pililla sa kanilang suporta upang magkaroon ng katuparan ang pagsasagawa ng pag-aaral.

Sa mga Dekana sa URS, DR. MA. HEIDEE P. MARQUEZ, DR. JULITA ST. FULGADO at PROF. CELINA B. CERDA sa kanilang suportang moral at espiritwal Sa mga mag-aaral ng College of Education sa URS Tanay, URS Angono, URS Pililla na nagsilbing tagatugon, sa kanilang pagtugon at pagbibigay ng mga datos na kailangan upang maisagawa ang pananaliksik.

MANUEL D. BERONILLA III, sa aking matalik na kaibigan sa kanyang suportang moral at pinasyal. Gayundin kina, JERLYN G. BINO, JONA F. EVANGELISTA, at DARREN M. TAN na nagsilbing kasama sa hirap at ginhawa habang nag-aaral.

SA MAYKAPAL na nagbibigay ng karunungan, biyaya at lakas upang magpatuloy at maisagawa ang pag-aaral.

REFERENCES

- Aisami Riad S. (2015). "Learning Styles and Visual Literacy for Learning and Performance." *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 176: 538–545.
- Alipio, M. M. (2021). Predicting academic performance of college freshmen in the Philippines using psychological variables and expectancy-value beliefs to outcomes-based education: A path analysis. *IMCC Journal of Science*, 1(Special Issue), 77–86.
- Betihan, R. L. (2022). Pag-gamit ng makabagong teknolohiya sa pag-aaral ng asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa ika-sampung baitang ng Sulu National High School. *Journal of Education and Academic Settings*, (Vol. and Issue if available).
- Chen, X., & Huang, R. (2021). Differentiating the learning styles of college students in different disciplines in a college English blended learning setting. *PLOS ONE*, 16(5), e0251545. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251545>
- Cevher, A., & Yildirim, S. (2020). Investigation of academic studies on learning styles: A systematic review. *International Journal of Educational Studies*, 11(2), 45–62.

- https://www.researchgate.net/publication/341195537_Investigation_of_Academic_Studies_on_Learning_Styles_A_Systematic_Review
- Cruz, R. J. (2020). Digital literacy ng mga mag-aaral sa Senior High School: Batayan sa pagbuong interbensyong pedagogikal. *Philippine Normal University Research Journal*, 12(2), 45–60.
- Cuevas, J. (2015). Is learning styles-based instruction effective? A comprehensive analysis of recent research on learning styles. *Theory and Research in Education*, 13(3), 308–333. <https://doi.org/10.1177/1477878515606621>
- Dunn, R., Dunn, K., & Price, G. E. (1998). *Learning styles inventory*. Price Systems.
- Galabo, E. T., & Timosa, E. S. (2025). Epekto ng estilo ng guro sa pagtuturo sa ugnayan ng kooperatibong pagkatuto at pagkatuto ng wikang Filipino sa unang taon ng BSED Filipino sa lokal na kolehiyo ng Kapalong. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*.
- Gardner, H. (1983). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. Basic Books.
- Godoy, D. J. (2023). *Senior High School Students' Learning Styles: Basis for Developing and Evaluating Reading and Writing Skills Enhancement Materials (study in Antipolo City)*.
- Gocotano, A. R., et al. (2023). Mga hamon ng mga mag-aaral sa edukasyong nababagay (flexible learning) mga rural na lugar: Isang kaso sa Pilipinas. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 22(5), 19-36. <https://doi.org/10.26803/ijlter.22.5.2>
- Hu, Y., & Yu, S. (2023). Pag-unlad ng metakognitibong kasanayan sa digital na pag-aaral. *Journal of Computer Assisted Learning*, 39(1), 123-138.
- Johnson, E. B. (2002). *Contextual teaching and learning: What it is and why it's here to stay*. Corwin Press.
- Jimenez, K. M. S., J. Jimenez, B., & Guzman, R. B. (n.d.). *Estilo ng Pagkatuto at Akademikong Performans ng mga Mag-Aaral sa Filipino: Batayan sa Pagbubuo ng Interbensyon*
- Ligan, H. C., & Tacadena, J. E. (2022). Teaching styles in relation to 21st century learning and innovation skills of students. *International Journal of Research Studies in Education*, 11(8), 117-121.
- Lopez, R. G. (2025). Faculty teaching styles on student learning and engagement in research classes. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(4), 2583–2595. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2025.90400190>
- Magulod, G. C. Jr. (2019). Learning styles, study habits and academic performance of Filipino University students in applied science courses: Implications for instruction. *Journal of Technology and Science Education*, 9(3), 282–290. <https://doi.org/10.3926/jotse.504>
- Mayer, R. E. (2021). *Multimedia learning (3rd ed.)*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316941355>
- Mercado, C. P., & Cruz, J. A. (2022). Epektibong estratehiya ng mga guro sa pagtuturo ng Filipino sa panahon ng digital learning. *Philippine Journal of Education and Technology*, 7(2), 55–68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6801123>
- Ngawa, R. S., & Fernandez, N. A. (2023). Kaalaman ng guro sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo ng asignaturang Filipino, Araling Panlipunan, at English. *Cognizance Journal of Education*, 3(12).
- Newton, P. M., & Miah, M. (2017) Evidence-based higher education – Is the learning styles 'myth' important? *Frontiers in Psychology*, 8, 444. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00444>
- Pabito, J. D. (2023). Using Visual, Auditory and Kinesthetic Model among

- Senior High School Students / College Students: A Descriptive Study. *IJAMS-BBP*, 2023, 102-118.
- Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D., & Bjork, R. (2009). Learning styles: Concepts and evidence. *Psychological Science in the Public Interest*, 9(3), 105–119. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x>
- Quinilog, E. & Feliciano, D. (2022). Factors Influencing the Listening Skills of Grade 10 Students for the Development of Audio Material. *International Journal of Arts, Sciences and Education*, 6(2), 221-237.
- Reyes, J. P. (2019). Self-efficacy, motivation at academic performance ng mga mag-aaral sa kolehiyo. *LPU-Laguna Journal of Multidisciplinary Research*, 7(1), 45–59.
- Santos, K. D., & Ramos, J. E. (2022). Mga pananaw ng mga mag-aaral sa digital ethics at Responsableng paggamit ng social media bilang bahagi ng digital literacy. *Philippine Social Science Review*, 74(3), 215–234.
- Tan, T. Y. Mui, in collaboration with Rusnani Ab Latif, F. bt Yusof, & N. S. Ibrahim (2019). Learning styles among Year 1 Semester 1 nursing students in College of Nursing Kubang Kerian, Kelantan. *The Malaysian Journal of Nursing (MJN)*, 10(4), 3–11. [https://doi.org/10.31674/mjn.2019.v10i04.001\(ejournal.lucp.net](https://doi.org/10.31674/mjn.2019.v10i04.001(ejournal.lucp.net)
- Titco, P. J. R. (2017). Mga estilo ng pag-aaral at epekto nito sa akademikong pagkatuto ng mga mag-aaral ng Baitang 12 sa mga strand ng ABM, HUMSS, at STEM ng La Salle Green Hills. *ResearchGate*
- Varquez, P. O. (2023). Pedagogiya at Hamon sa Pagtuturo ng Filipino: Isang Paglalahad ng mga Karanasan at Estratehiya ng mga Guro sa Filipino sa mga Kursong Teknikal. *IJAMS-BBP*, Vol. 5, Issue 8.
- Villanueva, J. R. (2021). Makabagong pamamaraan sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Studies*, 9(1).
- Yadah, M. I., & Kasim, J. (2023). Pag-gamit ng makabagong teknolohiya sa pag-aaral ng asignaturang Filipino ng mga mag-aaral sa ika-sampung baitang ng Sulu National High School. *Journal of Education, Arts and Sciences*, 1(2), 66–79. <https://jeas.stratworksresearch.com/index.php/jeas/article/view/66>